

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Садуллоева Махфуза Гайбуллоевна

Преподаватель кафедры

начального образования Бухарского ГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394326>

Аннотация: данная статья посвящена правильному планированию организации непрерывной педагогической практике студентов педагогических вузов как будущему учителю начальных классов.

Ключевые слова: методист, планирование, согласование, психолог-педагог, период, ознакомление.

На период прохождения непрерывной педагогической практики студент-практикант составляет индивидуальный план ее прохождения, представляет его на утверждение руководителю практики, т.е. методиста и согласовывает с директором (или заместителем директора по учебной или духовно-воспитательной работе УПТО, выбранного в качестве базы практики. Индивидуальный план прохождения практики (форма 1) отражает наименование и график выполнения запланированных мероприятий или этапы выполнения программы организации непрерывной педагогической практики и включает:

- график посещения уроков, а также внеклассных воспитательных мероприятий;
- изучение тематического (поурочно-тематического) плана обучения учебного класса с представлением в отчете его фрагмента на весь период практики;
- график самостоятельно проводимых занятий с обязательным указанием темы, даты, времени и места проведения;
- график выполнения задания по учебной и духовно-воспитательной работе с обязательным указанием темы, даты, времени и места проведения каждого самостоятельно проводимого студентом-практикантом воспитательного мероприятия;
- график выполнения задания по психолого-педагогической части: составление психолого-педагогической характеристики учащегося и социального паспорта;
- график выполнения задания по методической работе; время, отводимое на оформление и отчета о практике.

Время прохождения непрерывной практики можно условно разделить на три основных периода: ознакомительный период (первая и вторая недели сентября), основной период (с середины сентября до конца января) и итоговый период (февраль первая неделя).

Перед распределением по образовательным учреждениям со студентами в университете проводится совещание по вопросам непрерывной педагогической практики и инструкция по охране труда с обязательной регистрацией в протоколе проверки знаний по мерам безопасности. Каждый студент в соответствии с приказом ректора университета закрепляется за руководителем. После совещания, как правило, в этот же день, методист сопровождает студентов, закрепленных за ним, на места, выбранные в качестве базы прохождения практики, в школах по месту их жительства (в городских школах) [3, стр.15].

Студент-практикант по прибытии на место непрерывной педагогической практики, студент-практикант представитель администрации проводит предварительную беседу со студентами и руководителем непрерывной педагогической практики от университета, инструктаж по охране труда, санитарно-гигиенические указания, непосредственно на рабочем месте, официальное закрепление за опытным классным руководителем и учителем-предметником, знакомство с ним, распорядком его рабочего дня, расписанием уроков производственного обучения и др.[3, стр.16].

Целью **ознакомительного периода** является представление студентов-практикантов со особенностями работы в общеобразовательном учреждении.

В течение первой-второй недели сентября студенты-практиканты должны:

- ознакомиться с непрерывной педагогической практики педагогическим коллективом школы, с руководителями школы, со структурой управления и состоянием учебного процесса в целом, ее подготовленностью к организации практике (наличие учебных кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой; состояние учебного процесса, оснащенность техническими средствами и т. д.);
- ознакомиться с контингентом учащихся класса, в котором будут проводиться уроки;
- ознакомиться с должностными обязанностями студента-практиканта;
- ознакомить с укомплектованностью библиотеки учебниками, учебно-методическими пособиями, методическими рекомендациями, другими информационными материалами (по наличию учебников внеклассного чтения и дополнительной литературы для учащихся начальных классов, в которой предстоит практика);
- ознакомиться с видами работ (проведение уроков, проверка тетрадей, обеденный перерыв);
- изучить документы, материалы и методические рекомендации по основным вопросам практики;
- посетить и проанализировать уроки наиболее опытных учителей и классных руководителей в закрепленных классах;
- изучить систему воспитательной и методической работы, содержание планов воспитательной и методической работы;
- посетить все мероприятия учебно-воспитательной и методической направленности (заседания педагогических советов, методических комиссий, собраний и т. п.), непосредственно связанные с целями и задачами практики[3, стр.17].

Формы работы:

- наблюдение за работой классного руководителя и учителя-предметника в урочное и во внеурочное время;
- консультации по возникающим вопросам у заместителя директора по учебной и воспитательной работе, методиста, руководителя от университета и др.;
- наблюдение за активностью учащихся на различных уроках;
- оказание посильной помощи классному руководителю и учителю-предметнику при подготовке и проведении уроков и воспитательных мероприятий;
- изучение необходимых информационных материалов, имеющих в библиотеке, при подготовке к проведению уроков и воспитательных мероприятий[5, стр.18].

На второй-пятой недели (основной период) непрерывной педагогической практики студенты-практиканты должны приступить к подготовке и самостоятельному

проведению не менее 30 уроков (пять из которых открытые занятия). Каждый проведенный урок студента-практиканта оценивается руководителем практики в виде отметки по пятибалльной шкале и выставляется в дневник по непрерывной педагогической практике.

References:

1. Методические рекомендации и программа первой педагогической практики Минск БНТУ 2012.- 56с.
2. Елисеев С.Л. Педагогическая практика: Методическое пособие / С.Л. Елисеев, Ю.Н. Зубарев; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». –Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. – 28.
3. Садуллоева М. Г., Ражабова С., Холова Г. Т. Язык и речь в преподавании русского языка в школе //современные научные исследования: Актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – с. 218-220.
4. Gaybulloevna S. M. Urgent Problems of the Quality of the Educational Environment //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154
5. Садуллоева М. Г., Ражабова С., Холова Г. Т. Язык и речь в преподавании русского языка в школе //современные научные исследования: Актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – с. 218-220.
6. Gaybulloevna S. M. Urgent Problems of the Quality of the Educational Environment //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154
7. Садуллоева М. Г. Гуманизация отношений в системе «Учитель-учащийся»-установление связей сотрудничества //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 8-3 (49). – С. 103-104.
8. Садуллоева М. Г. ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА КАК ТЕСНАЯ СВЯЗЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ, НА ПРИМЕРЕ БАСНИ ГУЛХАНИ «РАССКАЗЫ О СОВЕ» //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2021. – С. 218-220.
9. Gaybulloevna S. M. THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEXT OF STUDENT-CENTERED EDUCATION //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 102-106.
10. Sadulloeva M. "NATIONAL CULTURE IN THE FABLES OF GULHANIY //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
11. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
12. Ярашов М. ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
13. Ярашов М. BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA TA'LIMNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI IJODIY TASHKIL ETISH JARAYONI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.

14. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TADBIQ ETISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
15. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
16. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA FANLARNI O 'ZARO INTEGRATSIYALASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
17. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH TA'LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 15. – №. 15.
18. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
19. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.